

ANÁLISE DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS E ESPACIAIS ASSOCIADOS AO AUXÍLIO EMERGENCIAL POR COVID-19 NO ESTADO DE SÃO PAULO

EDMUR AZEVEDO PUGLIESI¹
RENATA CRISTINA FAUSTINO²
MARIA CAROLINA DA MOTA SERRANO³
GUILHERME PICOLI SOTOCORNO⁴
GUILHERME HEYDI HAIACHI⁵

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – edmur.pugliesi@unesp.br

²Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – renata.c.faustino@unesp.br

³Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – mc.serrano@unesp.br

⁴Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – guilherme.picoli@unesp.br

⁵Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – guilherme.heydi@unesp.br

O Brasil se destacou mundialmente ao ser o primeiro país a sancionar uma lei que estabeleceu a Renda Básica de Cidadania (RBC), por meio da Lei Federal 10.835 [1], aprovada em 8 de janeiro de 2004 [2]. A referida lei garante o direito à renda a todos os brasileiros, independentemente da condição socioeconômica. O programa Bolsa Família, criado em 2003 pelo governo do Partido dos Trabalhadores, foi reconhecido internacionalmente por ser uma medida eficaz de combate à extrema pobreza e à fome. O programa expandiu sua cobertura de 3,5 milhões de famílias beneficiadas em dezembro de 2003 para 14,2 milhões de famílias em julho de 2014. Em 2 de abril de 2020, em resposta à pandemia do Coronavírus, o governo federal implementou o Programa de Auxílio Emergencial, Lei nº 13.982 [3], que buscou atender pessoas enquadradas em determinadas características, com três parcelas iguais de R\$ 600,00, ou R\$ 1.200,00 para mulheres chefes de família. No Brasil, o número de pessoas elegíveis foi superior a 68 milhões, e no estado de São Paulo esse número foi de quase 13 milhões. O valor total repassado no país foi de quase 300 bilhões de reais, por meio dos programas Bolsa Família, Cadastro Único e Aplicativo Caixa. Dada a importância do número de pessoas atendidas e do valor gasto, este estudo investiga fatores associados à distribuição de renda do Programa de Auxílio Emergencial de 2020, no estado de São Paulo. Foram utilizados os seguintes dados: uma base cartográfica de municípios com 645 polígonos (IBGE, 2020), dados da distribuição do auxílio emergencial (proporção de pessoas elegíveis ao auxílio para todos os públicos e proporção do gasto com o auxílio para todos os públicos) advindos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, obtidos em janeiro de 2022 (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data3/index.php?g=2&fbclid=IwAR3RXYXp_lfTn2ckFsuQCD1qLANynVk7yAA1O8KjfK75IOksXRNo4vAWmvI), e dados socioeconômicos do censo demográfico de 2010 (IBGE) (porcentagem de cada um dos extratos de cor/raça, porcentagem de analfabetismo, porcentagem da renda de até ½ salário mínimo, proporção da população rural e índice de Gini, o qual corresponde à desigualdade de distribuição de renda dentro de uma unidade de enumeração). A preparação dos dados foi realizada no ArcGIS Pro 3.3 e as análises espaciais foram conduzidas no GeoDA 1.22 [4]. A proporção de pessoas elegíveis ao auxílio emergencial foi calculada com base no número total de pessoas elegíveis de todos os públicos dividido pelo total de pessoas no município, multiplicado por 100; e a proporção do gasto foi calculada com base no valor total repassado dividido pelo número de pessoas elegíveis de todos os públicos. Utilizou-se a análise de dados agregados por áreas, a qual permite detectar e identificar o padrão de distribuição espacial (aleatório ou aglomerado) com a análise de autocorrelação espacial, que aplicou o índice de Moran global bivariado e o índice de Moran local bivariado [5-7]. A análise espacial com o Moran bivariado examina como uma variável em um local influencia uma segunda variável em locais próximos [6]. O índice de Moran Global varia de -1 a +1 [7]; se o índice for maior que 0, há uma autocorrelação espacial positiva; se for menor que 0, existe uma autocorrelação espacial negativa; se for igual ou próximo de 0, indica aleatoriedade espacial [5]. O conceito de relacionamento espacial adotado foi o inverso da distância, com 35.662,3 quilômetros de raio, e 499 permutações para determinar se a estrutura espacial observada é significativa ou pode ser explicada pelo acaso. O processo de análise partiu da hipótese nula de que cada distribuição espacial não é diferente de uma chance aleatória. O resultado da análise que detecta o padrão espacial foi um valor numérico correspondente ao índice global de Moran bivariado, o p-valor e a pontuação z-score calculado com base na tabela da normal padrão. Os resultados apresentados na Tabela 1 mostram a

associação espacial entre a proporção de pessoas elegíveis ao auxílio emergencial ou entre a proporção do gasto com o auxílio emergencial e variáveis socioeconômicas, destacando padrões aleatórios, associações positivas e associações negativas. O nível de confiança resultante das análises que determinam o padrão espacial é igual a 99%, exceto para os valores destacados na nota de rodapé. As Figuras 1 e 2 apresentam a identificação da associação espacial entre as variáveis destacadas no presente estudo, em um nível de confiança maior que 95%. Os resultados mostram que a proporção de pessoas elegíveis se associa espacialmente e de forma positiva com cor/raça parda (Figura 1-A), analfabetismo (Figura 1-C), renda de até 1/2 salário-mínimo (Figura 1-D), população rural (Figura 1-E) e índice de Gini (Figura 1-F). As correlações são identificadas principalmente no sul do estado, nas mesorregiões de Itapetininga, Litoral Sul Paulista, Macro Metropolitana Paulista, Metropolitana Paulista e Vale do Paraíba Paulista, embora uma correlação se destaca no norte da mesorregião de São José do Rio Preto. A proporção do gasto se associa espacialmente e de forma positiva com cor/raça parda (Figura 2-G) e preta (Figura 2-H), bem como com renda até 1/2 salário mínimo (Figura 2-J) e índice de Gini (Figura 2-L). Neste caso, as correlações espaciais se apresentam em parte das áreas descritas anteriormente, mas os achados revelam aglomerados na porção norte do estado, principalmente na mesorregião de Ribeirão Preto. A associação espacial entre cor/raça preta é negativa e fraca quando se considera a proporção de pessoas elegíveis (Figura 1-B), e o oposto acontece para a proporção do gasto (Figura 2-H), evidenciando que áreas com maiores concentrações de cor/raça preta tiveram maiores proporções com o gasto. Ainda, há um contraste na associação de analfabetismo e de população rural com a proporção de pessoas elegíveis e com a proporção do gasto, sendo positiva para pessoas (Figura 1-C; Figura 1-E) e negativa para o gasto (Figura 2-I; Figura 2-K). Isso sugere que a proporção do gasto pode ter maior relação com pessoas mais alfabetizadas e residentes em áreas urbanas do que com pessoas com menores níveis escolaridade e residentes na zona rural. Os resultados dos aglomerados encontrados são dependentes espacialmente e isso significa que os valores de uma variável em uma localização são influenciados pelos valores da segunda variável em localizações próximas, ou seja, a proximidade geográfica afeta a similaridade ou a diferença entre os valores. Este estudo utilizou dados do número de pessoas elegíveis e dados de gasto com o auxílio por município que se encontravam publicados em 2022, porém os dados de gasto com o auxílio não estavam disponíveis em agosto de 2024. Futuras pesquisas podem analisar a associação de mais variáveis do auxílio emergencial como pessoas elegíveis pelo Cadastro Único, Aplicativo Caixa e Bolsa Família, além dos valores gastos em cada uma dessas categorias, com um número maior de variáveis socioeconômicas também atualizadas pelo censo demográfico de 2022. Um refinamento futuro pode considerar no cálculo da taxa de pessoas elegíveis ao auxílio a divisão pelo número de pessoas com idade acima de 18 anos e que não estejam aposentadas, ao invés de considerar toda a população. Uma análise mais profunda pode investigar o tipo de padrão de distribuição espacial de mulheres chefes de família e verificar se a proporção do valor gasto com o auxílio esteve associada também ao número de pessoas nesta categoria. Finalmente, análises similares a estas podem ser conduzidas para diferentes estados e regiões do Brasil. Os resultados deste trabalho podem servir de apoio na elaboração de políticas públicas de assistência social às populações mais vulneráveis que se encontram nos locais destacados nos mapas, segundo os fatores associados nas análises que foram conduzidas no presente estudo.

Tabela 1 – Descrição da associação espacial das proporções de pessoas e de gastos com o auxílio nos municípios do Estado de São Paulo, ano de 2020.

Proporção de pessoas elegíveis				Proporção do gasto			
Variável Associada	Índice de Moran	Interpretação	Z-Score	Variável Associada	Índice de Moran	Interpretação	Z-Score
Cor/raça branca	-0,062	Negativa	-4,38	Cor/raça branca	-0,162	Negativa	-10,94
Cor/raça amarela	0,032	Aleatória	2,15 ^a	Cor/raça amarela	0,003	Aleatória	0,157 ^c
Cor/raça parda	0,085 (A)	Positiva	5,97	Cor/raça parda	0,137 (G)	Positiva	9,40
Cor/raça índio	0,006	Aleatória	0,48 ^b	Cor/raça índio	0,003	Aleatória	-0,133 ^d
Cor/raça preta	-0,092 (B)	Negativa	-6,71	Cor/raça preta	0,237 (H)	Positiva	15,48
Analfabetismo	0,149 (C)	Positiva	10,41	Analfabetismo	-0,159 (I)	Negativa	-10,95
Renda até ½ SM	0,402 (D)	Positiva	25,18	Renda até ½ SM	0,102 (J)	Positiva	7,45
População rural	0,227 (E)	Positiva	15,81	População rural	-0,095 (K)	Negativa	-6,13
Índice de Gini	0,165 (F)	Positiva	11,78	Índice de Gini	0,190 (L)	Positiva	13,47

^a (p = 0,016); ^b (p = 0,29); ^c (p = 0,45); ^d (p = 0,425)

Fonte: Os autores (2024).

25Anos
*Conectando mentes e
provendo conhecimento*

XIII Colóquio Brasileiro
de Ciências
Geodésicas • 2024

Universidade Federal do Paraná

Figura 1 – Associação espacial entre proporção de pessoas elegíveis e variáveis socioeconômicas.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 2 – Associação espacial entre proporção do gasto e variáveis socioeconômicas.

Fonte: Os autores (2024).

Palavras-chaves: Estatística espacial; Autocorrelação espacial bivariada; Auxílio emergencial; Fatores socioeconômicos.

Referências

- [1] MARINS, M. T.; RODRIGUES, M. N.; SILVA, J. M. L.; SILVA, K. C. M; CARVALHO, P. L. Auxílio Emergencial em tempos de pandemia. **Revista Sociedade e Estado**. v. 36, n. 2. p. 669-692. 2021.
- [2] BRASIL. **Institui a renda básica de cidadania e dá outras providências. Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03///_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.835.htm. Acesso em: agosto de 2024.
- [3] IMPRENSA NACIONAL. Secretaria-Geral da Presidência da República. Presidência da República. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei Nº 13.982, de 2 de abril de 2020.** 2020a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/113982.htm. Acesso em: agosto de 2024.
- [4] ANSELIN, L.; SYABRI, I.; KHO, Y. GeoDa: an introduction to spatial data analysis. **Geogr. Anal.** v. 38, p.5–22. 2006.
- [5] MORAN, P. A. P. Notes on continuous stochastic phenomena. **Biometrika**. v. 37, p. 17-23. 1950. DOI:10.2307/2332142
- [6] ANSELIN, L.; SYABRI, I.; SMIRNOV, O. Visualizing Multivariate Spatial Correlation with Dynamically Linked Windows. In: Anselin, L.; Rey, S. (eds). **New Tools for Spatial Data Analysis: Proceedings of the Specialist Meeting.** University of California, Santa Barbara: Center for Spatially Integrated Social Science, 2002.
- [7] ANSELIN L. Local indicators of spatial association–LISA. **Geographical Analysis**, v. 27, n. 2, p.93-115. 1995. DOI: 10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x